

COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO

Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 11/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7819872

Adriana Franco Ramos Selasco

RESUMO

Este artigo busca identificar as competências profissionais do perfil de um docente em administração, baseado na ótica de educadores administradores. Para tanto foi realizado estudo de casos múltiplos e escolhido como unidades de análise as categorias professor executor, vinculados a unidades de EAD on-line de instituições de ensino superior públicas e particulares que possuem cursos de pós-graduação lato sensu na área de administração, tendo a natureza abordada qualitativa na coleta dos dados.

Palavras-chave: Competências profissionais. Ensino em Administração. Ensino Superior.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, o ensino superior tem experimentado um vertiginoso processo de expansão, trazendo com ele algumas transformações que promovem uma diminuição de sua qualidade. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação de 1996 pôs fim à legislação que determinava o modelo único de

Universidade. Dessa forma, abriu-se uma interessante oportunidade para expansão do ensino superior no Brasil, sobretudo do setor privado. Boa parte da expansão do ensino superior em Administração tem acontecido a partir de IES privadas, que demonstram possuir uma orientação cada vez mais mercantilizada.

Num contexto de ensino superior em Administração mercantilizado, o processo educacional passa a ser concebido como a prestação de um serviço eminentemente dirigido por concepções comercial e utilitarista da relação cliente-fornecedor. Neste cenário, muitas vezes, a universidade acaba por não formar integralmente um indivíduo competentemente preparado para exercer sua profissão nem muito menos um cidadão crítico e reflexivo capaz de interferir e transformar as ordens estabelecidas. Assim, a consequência é um ensino superior em Administração cada vez mais empobrecido. O professor eficaz é aquele que possui um conjunto de características que podem ser sintetizadas nas seguintes dimensões: empatia, conhecimento, relacionamento com o aluno, didática, administração da sala de aula, preparação para as aulas e motivação. Conhecimento trata-se do domínio do assunto a ser ensinado. A didática, por sua vez, relaciona-se a capacidade do docente em criar uma metodologia de ensino capaz de facilitar e potencializar a aprendizagem.

A administração da sala de aula refere-se à habilidade de o professor utilizar o diálogo, o aconselhamento e técnicas de avaliação para resolver as questões de disciplina, mantendo a ordem e o comportamento adequado ao aprendizado. A preparação para as aulas diz respeito ao tempo que o professor deve reservar para planejar, organizar e preparar adequadamente suas aulas. A motivação refere-se à capacidade de motivar o aluno. O objetivo geral deste estudo é identificar quais as competências profissionais do professor do ensino superior para lecionar administração e pós-graduação lato sensu.

DESENVOLVIMENTO

CONCEITOS DE COMPETÊNCIA

Competências são características pessoais que podem promover uma performance superior na realização de uma tarefa, uma conjunção de conhecimentos, habilidades e atitudes que propiciam uma performance superior, mas sem desconsiderar o contexto no qual as competências são desempenhadas. Assim, para ele, os resultados alcançados pela competência estão em função de uma dinâmica interação entre as competências pessoais propriamente ditas, o desempenho no trabalho e o ambiente organizacional.

Zarifian (2003, p.139-141), por sua vez, salienta que a competência pode ser definida como a tomada de iniciativa e o assumir de responsabilidade pelo indivíduo sobre problemas e eventos que ele enfrenta em situações profissionais, assinala que a competência é a consequência da interação de três componentes: 1) do saber agir; 2) do poder agir; e 3) do querer agir. O saber agir diz respeito ao saber fazer, isto é possuir habilidade conceitual sobre as etapas e recursos necessários ao desenvolvimento de uma determinada tarefa. O poder agir refere-se ao cenário propício capaz de facilitar a realização da tarefa. Finalmente, o querer agir diz respeito ao processo de motivação para desenvolver a tarefa (**LE BOTERF, 2003, p.158-161**) isto implica ser encorajado por desafios, “[...] por uma autoimagem positiva que fortalece e incentiva a mobilização [...], bem como por um contexto de reconhecimento e confiança que estimula o trabalhador a assumir riscos”

Autores da chamada escola francesa, como **Zarifian (2003)** e **Le Boterf (2003)**, buscaram integrar o contexto (situações específicas) à mobilização do repertório de recursos de uma pessoa, ou seja, seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Dessa forma, este trabalho considera as competências do professor excelente no contexto do “lecionar” Administração, ou seja, em sala de aula.

PROFISSÃO DOCENTE

Pode-se observar várias definições sobre o termo profissão na literatura e que não existe consenso quanto a sua definição. De acordo com Paiva (2007) a profissão pode ser entendida por um aprimoramento de certa ocupação, em que indivíduos conseguem determinada autonomia em relação aos demais em um

tempo-espaço específico. Após extensa busca na literatura, constataram também grande divergência acerca do que se constitui uma profissão, mas baseando-se nas abordagens, no entanto com a devida atualização e modificações pertinentes chegaram a seguinte definição: 33 uma ocupação baseada em estudo especializado, treinamento ou experiência, cujo propósito é o de aplicar serviço habilitado ou aconselhamento a outros, ou fornecer serviços técnicos, gerenciais ou administrativos para, ou dentro de, organizações mediante recebimento de pagamento ou salário. Paiva (2008, p.343) menciona também que a profissão pode ser entendida como um “estágio avançado, diferenciado ou refinado de ocupação” em que o profissional detém certo monopólio sob suas atividades, diferenciando-se dos demais da sociedade em dado espaço e tempo e que o processo de profissionalização envolve atores sociais como “instituições de ensino, o Estado, seus próprios praticantes e a sociedade”. E a profissão docente como uma justaposição da competência acadêmica e competência pedagógica é falacioso, pois 35 ensinar envolve desenvolver os saberes, tornando-os passíveis de ensino, exercício e avaliação pelos discentes, com os meios disponíveis em um ambiente acadêmico e num dado macroambiente. Outro ponto a ser considerado é que a complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes busca resgatar o papel do professor, destacando a relevância de se pensar a formação numa abordagem que vá além da acadêmica, em que se encontra envolto também o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão docente.

ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO

As escolas de uma maneira geral vêm passando por constantes mudanças, pois antes o que se tinha em curso de graduação era uma estruturação de caráter mais filosófico que prático, mas em nível de discussão que pragmático e que, com o passar dos tempos, aconteceram grandes transformações que ocasionaram diversas situações competitivas e cursos, como o de administração, por exemplo, que sofreram mudanças e transformações na tentativa de que o conteúdo teórico fosse mais aplicável ao mercado de trabalho e isso gerou a internalização de disciplinas como empreendedorismo e ética, entre outras, com o objetivo de promover a conscientização dos valores humanos,

responsabilidade social e justiça. o profissional de administração apresenta-se como importante no cenário das organizações, que diante de tantas incertezas decorrentes da intensidade da velocidade em que circula as informações, deve ter um perfil dinâmico (de planejamento, análise, acompanhamento, controle) para utilizar todos os recursos disponíveis de tecnologia de informação, principalmente quando se referir a informação para perceber novas oportunidades e novos métodos de atuação e de tomada de decisão.

Neste contexto, se faz necessário alertar para o tipo de profissional que se está colocando no mercado para atuação em atividades gerenciais e executivas, assim como que processo de formação está sendo estruturado para os formadores da graduação e pós-graduação, a fim de que seja proporcionado cursos de qualidade e com maior nível de profundidade de conhecimentos. o profissional da administração, além de necessitar captar conhecimentos comportamentais e contextuais, ele precisa desenvolver habilidades e ser capaz de optar por técnicas gerenciais ideais nos campos organizacional, de gestão de pessoas, financeiros, de produção, de mercado e de gestão pública, fazendo com que os cursos de pós-graduação lato sensu possam contribuir para a formação de uma mentalidade científica, de uma postura voltada para a investigação, possibilitando ao aluno plena formação, não só no âmbito cognitivo, mas em relação também aos seus interesses e demandas culturais

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva por expor características de determinada população ou determinado fenômeno. A pesquisa qualitativa pode proporcionar, então, uma fonte muito rica de dados que possam ajudar na identificação das competências profissionais do professor do ensino superior para lecionar administração, pós-graduação lato sensu, e sua relação com atores institucionais, meta competências e habilidades profissionais propostos no modelo de Paiva(2008), adotado neste estudo. A pesquisa qualitativa pode empregar vários métodos e técnicas, estando à escolha vinculada ao tipo de investigação e a partir do momento em que os dados são coletados e interpretados, talvez seja necessário a realização de novos levantamentos. A

análise e interpretação dos dados devem-se conduzir análises baseadas no aprofundamento cada vez maior dos resultados obtidos, procedendo-se a uma interpretação do significado de maneira mais ampla dos achados encontrados. Desta maneira, a seguir será apresentado a análise das entrevistas com professores executores e coordenadores.

METODOLOGIA

Todo estudo para chegar a inferências precisa valer-se de uma metodologia que, em um nível aplicado, examina, descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de investigação, O estudo foi realizado em três etapas, sendo a primeira quantitativa, a segunda qualitativa e terceira quantitativa, todas elas desenvolvidas após o processo de formação dos docentes participantes da pesquisa. Essa pesquisa é exploratória e utilizou da técnica do estudo bibliográfico como referencial teórico dos temas desenvolvidos, que é desenvolvido com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Os quais tiveram o intuito de apresentar conceitos fundamentados em opiniões de outros autores e, iniciar ideias que podem ser aperfeiçoadas em estudos posteriores.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Considerando-se que a pesquisa é de natureza qualitativa, a análise dos dados obtidos realizou-se com base na análise do conteúdo das entrevistas e do material encontrado, leis, decretos, portarias normativas, em virtude da realização da pesquisa documental sobre legislação. A análise de conteúdo construiu um conjunto de procedimentos e técnicas de extrair o sentido de um texto por meio das unidades elementares, nessa análise a mensagem pode ser obtida ao se decompor o documento em fragmentos mais simples, que mostram detalhes contidos nos textos. A célebre definição de análise de conteúdo surge no final dos anos 1940-1950, por meio de Berelson, auxiliado por Lazarsfeld, afirmando que “a análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do

conteúdo manifesto da comunicação. Posteriormente, surgem outras tentativas de definição, como em Bardin (2011, p. 37): Um conjunto de técnicas de análise de comunicações. Não se trata de um instrumento mas de um leque de apetrechos; ou com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. Outra afirmação de Bardin (2004) é que análise de conteúdo se constitui em um método que tanto pode ser utilizado na abordagem quantitativa, em que a informação obtida está relacionada com a frequência com que surgem determinadas características de conteúdo, como na investigação qualitativa, em que é a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características em certo fragmento de mensagem é que é levado em consideração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo contribuiu para a ampliação da visão de que os saberes do professor iniciam com seus estudos, conhecimentos e formação, mas que para sua ação docente, o professor necessita de algo mais que isso, ou seja, necessita ter competências próprias da profissão de professor. Assim sendo, o professor precisa de competências básicas que o possibilitem ir além de seu conhecimento. Que são desenvolvidas por meio da percepção das mudanças, detalhes do meio em que está situado e as influências que trarão a sua imagem como participante dos processos de ensino e aprendizagem. Além disso, as técnicas e metodologias didáticas utilizadas para conseguir alcançar seu objetivo de levar ao aluno o conhecimento teórico e capacitá-lo ao desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias para o exercício da profissão, também constituem elementos importantes da atuação docente. A vivência profissional em sala de aula, bem como o desenvolvimento profissional em outra área de atuação, contribui para a atuação didática do professor e, uma vez alcançada essa combinação de saberes, formação, competências, vivências e técnicas didáticas o sucesso pode ser obtido.

O objetivo da aprendizagem poderá ser alcançado não só pelo ato de ensinar, mas também será notado por meio do comportamento do professor, que tende

a trazer maior segurança e interesse dos alunos. As avaliações de desempenho podem contribuir de maneira mais rica para o processo educacional, as quais por meio de técnicas adequadas, que mensuram um resultado que vai muito além do que conseguir uma boa nota do aluno, tendo uma média, para encerrar um curso, e sendo uma forma de mensuração que aponta a arte de ensinar e a grandiosidade do aprender.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTET, Marguerite et al. **As competências do professor profissional: entre conhecimentos, esquemas de ação e adaptação, saber analisar**. In: PAQUAY, Léopold; PERRENOUD, Philippe; ALTET, Marguerite; CHARLIER, Évelyne (Org.) **Formando Professores Profissionais**. Quais estratégias? Quais competências?. Tradução Fátima Murad e Eunice Gruman. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. cap. 1, p. 23-35.

ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério. **Gestão de cursos de administração: metodologias e diretrizes curriculares**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

BARDIN, Laurence L. **Análise de conteúdo**. Tradução Luis Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011.

CASTRO, Cláudio de Moura. **O ensino de administração e seus dilemas: notas para debates**. *Revista de Administração de Empresas*, Rio de Janeiro, v. 21 n. 3, jul./set. 1981. Disponível em: Acesso em: 13 março 2023

COOPER, Donald; SCHINDLER, Pamela. **Métodos de pesquisa em administração**. Porto Alegre: Bookman, 2003.

PAIVA, Kely César M. de; MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. **Competências, Gestão de Competências e Profissões: Perspectivas de Pesquisas**. *RAC*, Curitiba, v. 12, n. 2, p. 339-368, abr./jun. 2008. Disponível em: Acesso em: 23 fevereiro 2013.

ZARIFIAN, Philippe. **Objetivo competência: por uma nova lógica**. Tradução Maria Helena C.V. Trylinski. São Paulo: Atlas, 2001.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil